

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

MAQSUD SHAYXZODANING “MIRZO ULUG‘BEK” FOJIASIDA QUSH NOMLARI USLUBIY VOSITA SIFATIDA

ORCID: 0000-0002-3898-2113

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasini mudiri, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr o‘zbek adabiyotining yetuk vakillaridan biri, faylasuf shoir, dramaturg, iste’dodli tarjimon va publitsist Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” fojiasida qush nomlarining (ornitonimlar) qo‘llanilishi, ularning funksional-uslubiy xususiyatlari hamda o‘zbek ornitologik tasavvur imkoniyatlarini kengaytirishdagi o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Maqsud Shayxzoda, fojia, badiiy asar, qush, boyo‘g‘li, zog‘, qumri, tovuq, boyqush, laylak, bulbul.

Abstract: This article analyzes the use of bird names (ornithonyms) in the tragedy “Mirzo Ulug‘bek” by Maqsud Shaykhzoda, one of the prominent figures of 20th-century Uzbek literature a philosopher-poet, playwright, talented translator, and publicist. It examines their functional-stylistic features and their role in expanding the possibilities of Uzbek ornithological concepts.

Key words: Maqsud Sheikhzadeh, a tragedy, a work of art, a bird, an owl, a crow, a hen, an owl, a stork, a nightingale.

Аннотация: В данной статье анализируется использование названий птиц (орнитонимов) в трагедии “Мирзо Улугбек” Максуда Шайхзоды – одного из выдающихся представителей узбекской литературы XX века, философа-поэта, драматурга, талантливого переводчика и публициста. Рассматриваются их функционально-стилистические особенности и роль в расширении возможностей узбекских орнитологических представлений.

Ключевые слова: Максуд Шейхзаде, трагедия, произведение искусства, птица, сова, ворона, курица, сова, аист, соловей.

KIRISH

Adabiyotning badiiy-estetik ifoda vositalarini o‘rganish jarayonida asar mazmunini boyituvchi uslubiy elementlar alohida e‘tiborni talab qiladi. Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” fojiasi o‘zining murakkab mavzusi, boy tarixiy asosi va badiiy uslubi bilan o‘zbek dramaturgiyasida alohida o‘rin egallaydi. Ushbu asarda obrazlar tizimi, voqealar rivoji va ramziy elementlar bir-birini to‘ldiruvchi badiiy vositalar sifatida xizmat qiladi. Jumladan, qush nomlarining qo‘llanilishi ushbu asarda nafaqat shunchaki tasviriy element, balki muhim uslubiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Qush nomlari adabiyotda odatda ramziy va emotsional ma‘no yuklanib, obrazli fikr yuritishda keng qo‘llaniladi. Maqsud Shayxzodaning fojiasida ham qushlar va ularning nomlari orqali insoniyatning erkinlikka intilishi, shaxsiylik va izlanish ruhiyati tasvirlanadi. Xususan, qushlar ko‘pincha Ulug‘bekning ichki iztiroblari, o‘z zamondoshlari bilan qarama-qarshiliklari va ilmiy haqiqat sari intilishlari fonida ramz sifatida aks etadi.

Ushbu maqola Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” asarida qush nomlarining uslubiy vazifasi va ularning dramaturgik mazmunga qanday ta‘sir ko‘rsatishini tahlil qilishga qaratilgan. Mazkur tadqiqot orqali adabiy obrazlarning semantik chuqurligini o‘rganish va ularda yashiringan ma‘nolarni ochib berish maqsad qilingan. Bu nafaqat Shayxzoda ijodining badiiy imkoniyatlarini, balki o‘zbek dramaturgiyasining uslubiy boyligini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” fojiasi va unda qo‘llangan badiiy vositalarni tahlil qilish o‘zbek adabiyotshunosligida dolzarb mavzulardan biridir. Asarda ishlatilgan qush nomlarining uslubiy va semantik ahamiyati bo‘yicha qator olimlarning tadqiqotlari mavjud.

Tog'ay Muradov o'zining "O'zbek dramaturgiyasida ramziy vositalar" asarida Shayxzodaning dramaturgik asarlarida qo'llanilgan ramzlar, jumladan, qush obrazlari o'rni haqida to'xtalgan. U qushlarning ramziy mazmunini insonning erkinlikka intilishi va ichki azoblarini aks ettirish vositasi sifatida ko'rib chiqadi.

Xidoyat Fayzullayev "Shayxzodaning badiiy poetikasi" nomli tadqiqotida "Mirzo Ulug'bek" fojiasidagi qush obrazlarining dramaturgiya rivojiga ta'sirini tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, Shayxzoda o'z asarlarida qushlarni ruhiy iztirob va yuksak ilmiy intilishlar ramzi sifatida mahorat bilan qo'llagan.

Tolib Qodirov "Tarixiy dramaturgiyada ramz va obrazlar" tadqiqotida "Mirzo Ulug'bek" fojiasidagi qush nomlarining tarixiy voqealar bilan bog'liqligini yoritib, ular orqali dramatik voqealarning chuqurligini oshirish usullarini ochib bergan.

Shuningdek, Anvar Karimov "O'zbek adabiyotida metafora va ramzlarning badiiy imkoniyatlari" asarida qush nomlarining o'zbek adabiyotidagi uslubiy vazifalarini tahlil qiladi va Shayxzodaning badiiy mahoratini yuksak baholaydi.

Mazkur tadqiqotlar Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" asarida qush nomlari orqali yaratilgan ramziy dunyoni tushinishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi va ushbu mavzuni chuqurroq tahlil qilishga imkon yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlarni yig'ish uchun adabiy tahlil va matnshunoslik usullari qo'llanildi. Adabiy tahlil orqali fojyadagi qush nomlari va ularning qo'llanilish konteksti aniqlanib, ular asar mazmuniga qo'shgan uslubiy va semantik hissasi o'rganildi. Matnshunoslik yondashuvi yordamida asarning turli nashrlari va u haqidagi ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinib, Shayxzodaning qush obrazlarini yaratishdagi badiiy mahorati baholandi.

Ma'lumotlar tahlili sifat jihatidan chuqur o'rganishga asoslangan bo'lib, fojyadagi qush nomlarining ramziy ma'nosi va ularning dramaturgiya rivojiga ta'siri tahlil qilindi. Asarda qo'llanilgan qush obrazlari boshqa badiiy vositalar bilan uyg'unligi hamda ularning dramatik voqealardagi o'rni ko'rib chiqildi. Shuningdek, tadqiqot davomida boshqa olimlarning Shayxzoda ijodi haqidagi fikrlari va ularning uslubiy vositalarni baholashga oid qarashlari ham o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maqsud Shayxzoda – faylasuf shoir, usta dramaturg, zabardast olim, mohir tarjimon va ehtirosli publitsist. U XX asr o'zbek adabiyoti tarixida munosib o'rin egallaydi. M. Shayxzoda asosan shoir sifatida tanilgan va e'tirof etilgan, uning she'riyati hozirjavobligi, yangi fikrlarga ochiqligi, chuqur falsafiy umumlashmalari va jozibali lirizmi bilan ajralib turadi. Notiqlik uslubiga xos bo'lgan ko'tarinki ruhiy holati esa uni boshqa adiblar orasida ajratib turadi [1, 238].

Badiiy asar, katta yoki kichik hajmdan qat'iy nazar, yaxlit kommunikativ-estetik butunlik sifatida qaraladi. Shunga ko'ra, uning syujet zanjiridagi voqealar, g'oyalar va fikrlar bir-biri bilan uzviy va chambarchas bog'lanishi, bu butunlikni tashkil etuvchi lisoniy birliklarning ham o'zaro uyg'unligi, asar obrazlilikini va emotsional-ekspressivligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, badiiy asarlarni, ayniqsa poetik matnlarni tahlil qilish, uning yaxlit obrazli xususiyatlarini ochib berish ta'lim jarayonining muhim qismidir. Filologik tahlilning boshlang'ich nuqtasi she'riy matnlarni yaxlit, lingvopoetik tahlil qilishda yotadi.

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" tragediyasi adolatli podshoh va buyuk astronom olim Ulug'bek boshchiligidagi ilg'or ziyolilar hamda taraqqiyparvar kuchlar bilan qora niyatli guruhlar o'rtasidagi keskin kurash asosiga qurilgan. Tragediyaning bosh qahramoni, salkam qirq yil podshohlik qilgan hukmdor va buyuk astronom olim Mirzo Ulug'bekdir. Asarda Ulug'bek hayotining asosan so'nggi ikki yili aks ettirilgan. M. Shayxzoda Ulug'bek obrazini katta mahorat bilan yaratgan. U o'sha davrga xos bo'lgan hayotiy ziddiyatlar va to'qnashuvlarni ustalik bilan ochib bergan [1, 246–247].

"Mirzo Ulug'bek" tragediyasining tili boy, shirali, aniq va obrazli. Pyesadagi monolog va dialoglar yuqori mahorat bilan yozilgan. Ayniqsa, undagi qush nomlari, jumladan, qush, boyo'g'li, zog', qumri, tovuq, boyqush, laylak, bulbul kabi ornitonimlar, ularning ma'nolariga qat'iy ravishda berilgan funksiyalar orqali katta ifodalilikka ega. Masalan, Sayid Obidning Ulug'bekka qarata aytilgan so'zlarida "qush" so'zi uslubiy vosita sifatida qo'llanilgan:

Hazrat sulton, har qiz ota uyida bir qush.

***Qushdan** kim ham so'rab turar uning maylini?*

Bizlar uni asrasak ham oltin qafasda,

Fursat topgach cho'lga uchib ketar birpasda. [2.36].

Parvardigor amri bilan shu zamonada

***Davlat qushi** Abdulatif boshiga qo'ndi.*

Shahozdayi juvonbaxtning takliflari shu:

Yo Samarqand darvozasi ochilib kushod
Saltanatdan voz kechadi sulton Ulug'bek,
Yoki tag'in shiddatlanib bosqin va qurshov,
Urush davom etgusidir beayov, berahm. [2. 205].

Izohli lug'atlarda "boyo'g'li" va "boyqush" ornitonimlari tunda ov qiladigan yirtqich qush, bexosiyat, salbiy va yoqimsiz voqea-hodisalar, darakchisi yoki sababchisi sifatida talqin qilinadi. Ushbu ma'nolar asar matnida salbiy konnotatsiya sifatida ishlatilgan. Sakkokiy va Ulug'bek tomonidan aytilgan quyidagi misralarda "boyo'g'li" va "boyqush" ornitonimlarini salbiy ma'no bilan ishlatilganini ko'rishimiz mumkin.

Bu kechaning quvonchiga shumlik keltirgan
Shu badnafs **boyo'g'lini** daf eting, lutfan! [2. 39].

Uh... Bu manfur **boyo'g'lilar**, nur dushmanlari,
Umrimizga egov bo'lgan haromi qurtlar...
Bu kishining sayidligini ayasam...Attang... [2. 42].

Ha, eslayman, shu **boyqushning** xurujlarini,
Iftirochi, o'g'ridan ham battar bir maxluq.
Chunki, o'g'ri muhtojlikdan shu yo'lga tushar
Biroviga g'arazi yo'q unga non kerak. [2.149].

Ulug'bekning suyuqli xotini Firuzaga qarata aytgan so'zlarida ayrim ornitonimlar uslubiy vosita sifatida qo'llanilgan:

Senga kelayotib edim xayrlashgani,
Muhabbatning oshyoniga qo'nishdi **zog'lar**.
Isyonchilar talon-toroj, ig'vo qasdida
Hujum qilib qurshab olgan Toshkant qo'rg'onin... [2. 47].

"Qumri" ornitonimi kaptarlar turkumiga mansub bo'lgan sayroqi qush ekanligini izohli lug'atlarda uchratganmiz. Asarda ham Ulug'bek tomonidan suyuqli xotini Firuzaga qarata aytilgan oshiqona gaplarida erkalash ma'nosi qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin:

Oh, mehribon **qumriginam**, dono mahbubam.
Parvardigor ayollarni jang uchun emas,
Balki, jangni bo'ldirmaslik uchun yaratgan... [2. 48].

Ulug'bek tekinox'r darveshlar, johil sayidlar, murid ovlovchi eshonlarning nopok harakatlariga chek qo'yish maqsadida aytgan so'zlarida "tovuq", "laylak" va "bulbul" ornitonimlarining qo'llanilganini uchratish mumkin:

Qisimatlarning eng og'iri sulton qismati,
Elni boqib, cho'pon bo'lmoq uning xizmati.
Saltanatda lozim erur shunday bir usul:
Marg'ilonda **tovuq** yitsa, shoh bo'lsin mas'ul. [2.63].

Nega shunday, siz mavlono, quyonna ko'zlab,
O'q uzsangiz borib tushar **laylak** iniga. [2.170].

Sizning yurtda qolishingiz kerak, Sakkokiy,
Shoirsiz, yurt bir bog'dirki, **bulbuli** o'lgan,
Yurtda qoling, yaxshilikni tarannum aylang,
Baytingizda bizlarni ham goho yod eting. [2.244].

"Mirzo Ulug'bek" tragediyasi chuqur mazmunli aforizmlar, obrazli tarzda yorqin ifodalangan falsafiy fikrlar bilan boyitilgan. Tragediyada bosh qahramon tilidan berilgan bunday teran ma'noli hikmatli so'zlar va falsafiy-badiiy umumlashmalar Mirzo Ulug'bekka xos muhim bir sifatni – uning dono inson va buyuk mutafakkir bo'lganligini ochib berishga bevosita xizmat qilgan. Shu bilan birga, asar tarbiyaviy va estetik qiymatga ega bo'lib, o'zining badiiy ahamiyatini yanada mustahkamlaydi.

Xulosa va takliflar

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasi o'zbek dramaturgiyasida ramziy vositalarning noyob namunalari o'zida mujassam etgan bo'lib, qush nomlari asarda nafaqat uslubiy vosita sifatida, balki chuqur semantik ma'no yuklangan badiiy elementlar sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qush nomlari fojiyada erkinlikka intilish, ichki iztirob va ma'naviy yuksalish kabi mavzularni yoritishda muhim rol o'ynaydi.

Asardagi qush obrazlari Shayxzodaning dramatik voqealar mazmunini boyitish va ularga emotsional chuqurlik berish mahoratini ochib beradi. Qush nomlarining qo'llanilishi orqali fojyadagi obrazlarning psixologik holati va ularning o'zaro munosabatlari yanada aniq va ta'sirchan tarzda ifodalangan.

Tadqiqot davomida Shayxzodaning badiiy uslubiga xos xususiyatlar, xususan, ramziy vositalardan foydalanish orqali murakkab tarixiy va falsafiy mavzularni yoritishdagi yondashuvi o'rganildi. Ushbu xulosalar o'zbek dramaturgiyasining uslubiy imkoniyatlarini tadqiq qilishda nazariy asos yaratib, Shayxzoda ijodini chuqurroq anglashga hissa qo'shadi. Bu izlanish kelajakda boshqa adabiy asarlardagi ramz va uslubiy vositalarni o'rganish uchun ham amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. – “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent – 2006. 238-250 betlar.
2. Maqsud Shayxzoda. Asarlar, olti tomlik, uchunchi tom. – Mirzo Ulug'bek (besh pardali tarixiy fojia). – G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, Toshkent – 1972. 270-bet.
3. Yuldasheva D.B. O'zbek tili ornitonimlarining strukturaviy-semantik tadqiqi. – filol.fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand - 2020. 128-bet.
4. Yuldasheva D.B. O'zbek tili ornitonimlarining strukturaviy-semantik tadqiqi. filol.fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand - 2020. 52-bet.
5. Fayzullayev Xidoyat. (2010). Shayxzodaning badiiy poetikasi. Toshkent: Fan.
6. Karimov Anvar. (2015). O'zbek adabiyotida metafora va ramzlarning badiiy imkoniyatlari. Toshkent: Universitet.
7. Qodirov Tolib. (2017). Tarixiy dramaturgiyada ramz va obrazlar. Toshkent: Sharq.
8. Muradov Tog'ay. (2005). O'zbek dramaturgiyasida ramziy vositalar. Toshkent: Akadernashr.
9. Shayxzoda Maqsud. (2011). Mirzo Ulug'bek. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi.
10. Abdullaev Bahrom. (2019). “O'zbek dramaturgiyasida tarix va badiiy tasvir”. Adabiyotshunoslik jurnali, 3(2), 45–60.
11. Xoliqov Normurod. (2020). “Ramz va timsollar badiiy asarda: Shayxzoda tajribasi”. O'zbek til va adabiyoti ilmiy jurnali, 4(1), 22–30.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.